

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

MAPi - MAPEAMENTO INTERATIVO CIDADANIA ATIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

KAUE OLIVEIRA ALMEIDA¹

MARIANA GIANNOTTI²

¹Centro de Estudos da Metrópole – almeida.kaue@gmail.com

²Centro de Estudos da Metrópole – mariana.giannotti@usp.br

O MAPi é uma plataforma web de mapeamento interativo para o apoio na formação e prática da participação pública em escolas da educação básica e entidades da sociedade civil organizada. O acesso a ferramenta dispensa instalação de softwares, além do navegador web, onde é acessado. A aplicação é baseada no framework Javascript React, utiliza a biblioteca Maplibre para renderização do mapa interativo, tendo o PostgreSQL com a extensão PostGIS como seu banco de dados. Suas principais funcionalidades são a visualização, análise e coleta de dados geoespaciais desenvolvidas para encorajar intervenções públicas participativas sobre o espaço urbano, especialmente focado em estudantes e professores do Ensino Fundamental e Médio. O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) é o centro de pesquisa responsável pelo desenvolvimento da plataforma MAPi, instituição de pesquisa que produz e disponibiliza abertamente bancos de dados (cartográficos e não-cartográficos) há mais de 20 anos. Em tempos mais recentes, o CEM expandiu suas atividades dentro da área de transferência de tecnologia para o desenvolvimento de sistemas web interativos, como o ReSolution e o portal Escolas. Essas ferramentas foram construídas a partir da interação entre as agendas de pesquisa e com vistas em atuar como uma ponte na lacuna que existe entre suas pesquisas acadêmicas e tecnologias mais complexas e a sociedade, inclusive não-acadêmica. Seguindo o princípio de ciência aberta, todos os dados e ferramentas construídos no CEM, incluindo os códigos-fonte das ferramentas digitais, como o próprio MAPi, são disponibilizados ao público sem custo algum. Neste contexto, o MAPi, em sua primeira versão, é integrado ao repositório de dados geoespaciais GeoCEM, onde alguns dos bancos de dados construídos pelo CEM estão hospedados. Usando uma ou mais camadas desses bancos de dados, os usuários podem criar diferentes mapas coropléticos para representar e comparar seus dados, revelando padrões e tendências dos fenômenos urbanos. Alguns aspectos das representações do mapa coroplético podem ser alteradas, como o modo de classificação, quantidade e cores dos intervalos de valores. A plataforma também conta com uma legenda dinâmica customizável que informa o valor dos atributos selecionados pelo usuário ao passar o ponteiro do mouse sobre o território. Estas ferramentas foram desenvolvidas a partir de interações com professores e especialistas na educação básica na medida em que se percebeu o desafio de tornar acessível a apropriação dos conhecimentos e ferramentas desenvolvidas no âmbito do centro, em especial aqueles que dizem respeito à ciência geoespacial. Apesar do ecossistema digital, inclusive de software livre, expandir cada vez mais o leque de opções para lidar com análises geoespaciais, como o aplicativo web Kepler.gl, eles ainda estão longe de facilitar sua adoção em contextos não-especializados, como as salas de aula da educação básica [1] e em assentamentos informais [2]. Portanto, o MAPi desenvolveu este conjunto de ferramentas para seu uso nas escolas da educação básica, com foco no Ensino Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio. Sua especificidade se dá no princípio de simplificar sua navegação para garantir uma experiência amigável a este público, porém com funcionalidades complexas suficientes para que conhecimentos do currículo escolar possam ser explorados. O uso de geotecnologias no aprendizado na educação básica já é uma realidade que se faz presente, especialmente no ensino de geografia [1,4]. No desenvolvimento da plataforma, nos baseamos em abordagens teóricas do ensino de geografia do desenvolvimento do raciocínio geográfico e sua relação com o pensamento espacial [5,6]. Além da visualização e análise de dados geoespaciais, o MAPi também se propõe a ser uma ferramenta de mapeamento colaborativo, fornecendo ferramentas para que os usuários possam coletar e usar na ferramenta seus próprios dados geoespaciais, assim como um sistema de informação geográfica de participação pública ou, na sigla em inglês, PPGIS [7]. Este terceiro eixo de funcionalidade é parcialmente contemplado na primeira versão da plataforma através de sua integração com o Mapillary. No MAPi, o usuário pode visualizar e navegar na camada de cobertura das fotos em visão de rua disponibilizadas pelo Mapillary. Podendo, também, filtrá-las a partir do código da organização cadastrada do Mapillary. Em uma nova versão do MAPi, no entanto, estamos desenvolvendo uma forma autônoma de coleta de dados

geoespaciais dos elementos urbanos, a partir de pontos pré-cadastrados e também da inserção de novos pontos no mapa que indicam a localização desses elementos. O pré-cadastro desses pontos é realizado a partir da raspagem de dados de outras fontes de dados abertos, como o OpenStreetMap, Overture Maps e GeoSampa. Uma possível aplicação na educação a partir do mapeamento colaborativo é a criação de uma mapa de ativos comunitários que pode ser fonte para a discussão de instrumentos de planejamento territorial [8], como planos de bairro, mas também apoiar formas de resiliência climática [9,10]. O processo de criação do mapa, por si só, sugere uma ampla variedade de conhecimentos escolares que podem ser mobilizados tanto por professores das ciências humanas, quanto por professores das ciências exatas [1,11]. Este processo também demanda de seus participantes uma reflexão crítica sobre o território onde estão inseridos e visa promover a noção de pertencimento do indivíduo em relação ao território que é morador ou estudante. Esse reconhecimento pode se relacionar com as possibilidades de intervenção pública a serem descobertas através das coletas e análise dos dados geoespaciais mapeados sobre território. Deste modo, a plataforma tem como propósito ser um instrumento que possa contribuir tanto para o aprendizado de conhecimentos escolares, mas também para formação de cidadãos ativos. Em outras palavras, uma ferramenta que sirva aos propósitos para formação de uma cidadania ativa através de ferramentas que dialoguem com o conceito de ciência social cidadã e que promovam a participação coletiva nas intervenções públicas [12]. Até a finalização deste trabalho, a atualização do MAPi que irá contemplar a área de mapeamento colaborativo mais abrangente está em fase de desenvolvimento e testes (ilustrado na Figura 1). Esta fase está sendo realizada em colaboração com três escolas públicas da cidade de São Paulo. A comunidade escolar participa no desenvolvimento da metodologia de mapeamento colaborativo e no levantamento e validação dos requisitos funcionais da plataforma digital. O primeiro protótipo desta nova versão e a metodologia de mapeamento colaborativo com os estudantes serão testadas com alunos das turmas de 6º ano do Ensino Fundamental e de uma turma de 3º ano do Ensino Médio. Um relatório com os resultados do mapeamento e da aplicação da metodologia desenvolvida, bem como a avaliação de usabilidade e sugestões de aprimoramentos da plataforma será construído a partir da finalização dos testes. Contudo, um dos requisitos já definidos a ser implementado é a integração aprimorada com o OpenStreetMap. Entendemos que o diálogo com a comunidade do OpenStreetMap é fundamental para o atingimento dos propósitos do MAPi e que seus valores estão alinhados aos princípios do MAPi. Planejamos desenvolver uma integração mais direta e abrangente com o OpenStreetMap, em que novos elementos do espaço urbano e seus atributos possam ser alimentados através da plataforma MAPi e que a plataforma possa consumi-los de forma automatizada. Então, possibilitaremos que os usuários do MAPi se conectem com uma das maiores comunidades globais de mapeamento colaborativo e que as plataformas possam juntas contribuir para a formação de cidadãos ativos que visem o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis.

Figura 1 – Protótipo do módulo de Mapeamento Colaborativo do MAPi.

Fonte: Elaborado por Otavio Nagano, membro do projeto MAPi (2025).

Referências

[1] OLIVEIRA, Ivanilton José de; NASCIMENTO, Diego Tarley Ferreira. AS GEOTECNOLOGIAS E O ENSINO DE CARTOGRAFIA NAS ESCOLAS: potencialidades e restrições. *Revista Brasileira de Educação em Geografia*, [s. l.], v. 7, n. 13, p. 158–172, 14 ago. 2017. ISSN 2236-3904. DOI 10.46789/edugeo.v7i13.491.

- [2] AMÉRICO DA SILVA, Alan; KORMANN DA SILVA, Iasmin Fernanda; WESTERHOLT, René. Mapping the margins: A systematic scoping review of the impact of digital mapping on public participation in informal settlements. **Habitat International**, [s. l.], v. 147, p. 103040, 1 maio 2024. ISSN 0197-3975. DOI 10.1016/j.habitatint.2024.103040.
- [3] VIRGENS, Marbrisa N. R. das et al. Cartographic Resources for Equitable University–Community Interaction in Slum Areas. *Urban Science*, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 20, mar. 2024. ISSN 2413-8851. DOI 10.3390/urbansci8010020.
- [4] BROWN, Sasha et al. The role of teacher agency in using GIS to teach sustainability: an evaluation of a lower secondary school story mapping GIS initiative in Ireland. **International Research in Geographical and Environmental Education**, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 56–71, 2 jan. 2024. ISSN 1038-2046. DOI 10.1080/10382046.2023.2214044.
- [5] CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; PAULA, Igor Rafael de. O PAPEL DO PENSAMENTO ESPACIAL NA CONSTRUÇÃO DO RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, [s. l.], v. 10, n. 19, p. 294–322, 24 jul. 2020. ISSN 2236-3904. DOI 10.46789/edugeo.v10i19.922.
- [6] DUARTE, Ronaldo Goulart; CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Raciocínio geográfico, pensamento espacial e cartografia na educação geográfica brasileira. **Giramundo: Revista de Geografia do Colégio Pedro II**, [s. l.], v. 9, n. 18, p. 17–24, 30 dez. 2022. ISSN 2358-4467. DOI 10.33025/grgcp2.v9i18.3833.
- [7] FAGERHOLM, Nora et al. A methodological framework for analysis of participatory mapping data in research, planning, and management. **International Journal of Geographical Information Science**, [s. l.], v. 35, n. 9, p. 1848–1875, 2 set. 2021. ISSN 1365-8816. DOI 10.1080/13658816.2020.1869747.
- [8] KAHILA-TANI, Maarit; Broberg, Anna; Kytä, Marketta; TYGER, Taylor AND. Let the Citizens Map—Public Participation GIS as a Planning Support System in the Helsinki Master Plan Process. **Planning Practice & Research**, [s. l.], v. 31, n. 2, p. 195–214, 14 mar. 2016. ISSN 0269-7459. DOI 10.1080/02697459.2015.1104203.
- [9] RODRÍGUEZ-GAVIRIA, Edna Margarita; RIVERA-FLÓREZ, Luis Alejandro; ALBUQUERQUE, João Porto de. Enhancing equity of the post-disaster recovery governance through community data generation. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, [s. l.], v. 111, p. 104700, 1 set. 2024. ISSN 2212-4209. DOI 10.1016/j.ijdrr.2024.104700.
- [10] BUILES-JARAMILLO, Alejandro et al. Community-driven natural hazard and physical vulnerability assessment in a disaster-prone urban neighborhood. **Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions**, [s. l.], p. 1–31, 21 jan. 2025. DOI 10.5194/nhess-2024-221.
- [11] BAIRRAL, Marcelo Almeida; MAIA, Rafael Cardoso Ofredi. O uso do Google Earth em aulas de matemática. **Linhas Críticas**, [s. l.], v. 19, n. 39, p. 373–390, 25 set. 2013. ISSN 1981-0431. DOI 10.26512/lc.v19i39.4145.
- [12] HACHMANN, Samyra; JOKAR ARSANJANI, Jamal; VAZ, Eric. Spatial data for slum upgrading: Volunteered Geographic Information and the role of citizen science. **Habitat International**, [s. l.], v. 72, p. 18–26, 1 fev. 2018. ISSN 0197-3975. DOI 10.1016/j.habitatint.2017.04.011.